

Stand: 19.05.2025

Personengruppen			Funktionsgruppen																					
			Mitarbeitende				Kategorie				Status nach Landes HG			eduPersonAffiliation										
			Wissenschaftliche Mitarbeitende	Nichtwissenschaftliche Mitarbeitende	Hilfskraft	Hochschullehrer (§ 11 HG)	externe Mitarbeitende	Ehrenamt [10]	selbstständig Lehrende	nicht-aktive Mitarbeitende	Personen in nicht-akademischer Ausbildung	Externe mit Bezug zur Hochschule	Gremien	Ehrenräte	Mitglied [0]	Angehöriger [1]	Nicht-Angehörige*r	Employee [2]	member [3]	staff [4]	faculty (i.e. Lehre/taätig) [5]	student [6]	affiliate [7]	alum [8]
Alumni und Alumnae		Ehemalige Studierende mit Abschluss. Wir empfehlen, ehemaligen Studierenden ohne Abschluss keine weiteren Rechte einzuräumen.	Grundordnung											(GO)	x								x	
Rektorat	x	§ 16 KunstHG: besteht aus Rektor*in, Prorektor*in, Kanzler*in Das Äquivalent zum Rektorat ist an Fachhochschulen häufig als Präsidium betitelt und besteht aus Präsident*in, Vizepräsident*in und Kanzler*in.	§ 15 HG, § 16 KunstHG												x				direkt	direkt	direkt			
Hochschulrat		"Der Hochschulrat berät das Rektorat und übt die Aufsicht über dessen Geschäftsführung aus." (HG NRW, §21(1)) Er besteht entweder vollständig aus Externen oder mindestens zur Hälfte aus Externen (vgl. HG NRW, §21(3)).	§ 21 HG												x				direkt	direkt	direkt			
Personalvertretung	x	z. B. Personalräte, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenbeauftragte und Senatoren aus dem Mittelbau, etc.	LPVG und HG, § 10 KunstHG Absatz (3)												x				direkt	direkt	direkt			
Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger		Werden für besondere Verdienste von der Hochschule ernannt	§ 9 HG, § 10 KunstHG													x								
Ehrenszenatorinnen und Ehrenszenatoren		Werden für besondere Verdienste von der Hochschule ernannt	§ 9 HG, § 10 KunstHG													x								

Glossar

- [0] **Mitglieder** sind eine Teilgruppe der Angehörigen einer Hochschule, die nach HG NRW, §9(1) folgende Personengruppen umfasst:
- Mitglieder des Rektorats,
 - Mitglieder des Hochschulrates,
 - die Dekaninnen und die Dekane,
 - das an ihr nicht nur vorübergehend oder gastweise hauptberuflich tätige Hochschulpersonal (d.h. die Arbeitszeit oder der Umfang der Dienstaufgaben entspricht mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bzw. mindestens der Hälfte des durchschnittlichen Umfangs der Dienstaufgaben des entsprechenden vollbeschäftigten Personals und die Tätigkeit ist auf mehr als sechs Monate innerhalb eines Jahres angelegt -- ausgenommen sind davon Verringerungen im Rahmen der Elternzeit),
 - die nebenberuflichen Professorinnen und Professoren (kein Wahlrecht),
 - die entpflichteten oder in den Ruhestand versetzten Professorinnen und Professoren (kein Wahlrecht),
 - die außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren (kein Wahlrecht),
 - die Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren (kein Wahlrecht),
 - die Privatdozentinnen und Privatdozenten (kein Wahlrecht),
 - die Doktorandinnen und Doktoranden und
 - die eingeschriebenen Studierenden
- [1] Zu den **Angehörigen** einer Hochschule zählen nach HG NRW, §9(1) die Mitglieder der Hochschule und zusätzlich:
- die nebenberuflich, vorübergehend oder gastweise an der Hochschule Tätigen,
 - die wissenschaftlichen Hilfskräfte,
 - die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger,
 - Ehrensensatorinnen und Ehrensensatoren sowie
 - die Zweithörerinnen und Zweithörer und Gasthörerinnen und Gasthörer.
- Die Hochschule kann weitere Personen(gruppen) zu Angehörigen bestimmen.
- [2] Zur eduPersonAffiliation **employee** gehören faculty, staff und sonstige Angestellte (vgl. https://doku.tid.dfn.de/de:common_attributes#a08). Es können jedoch auch Personen dem Lehrkörper angehören, die nicht an der Hochschule angestellt sind (z. B. apl. Prof., Privatdozenten u.Ä. ohne Anstellungsverhältnis).

- [3] Die eduPersonAffiliation **member** bezieht sich auf Personen, die den Gruppen faculty, staff oder student angehören (vgl. https://doku.tid.dfn.de/de:common_attributes#a08). Der Begriff „member“ ist nicht deckungsgleich mit „Mitglied“ (wie der Begriff im Landeshochschulgesetz verwendet wird), sondern entspricht eher dem Begriff „Angehörige“ im Landeshochschulgesetz. In den eduPersonAffiliation des DFN gibt es für „Mitglied“ (im Sinne des Landeshochschulgesetzes) keine Entsprechung.
- [4] Die eduPersonAffiliation **staff** umfasst Mitarbeitende, die nicht zum Lehrkörper gehören (vgl. https://doku.tid.dfn.de/de:common_attributes#a08).
- [5] Die eduPersonAffiliation **faculty** bezieht sich auf Mitglieder des Lehrkörpers, also auf Personen, die in der Lehre tätig sind (vgl. https://doku.tid.dfn.de/de:common_attributes#a08).
- [6] Die eduPersonAffiliation **student** bezieht sich auf alle Studierenden einer Hochschule (vgl. https://doku.tid.dfn.de/de:common_attributes#a08). Es ist Ermessenssache, ob sich „student“ nur auf die Haupthörer bezieht oder auch auf Zweithörer. Laut Landeshochschulgesetz dürften Zweit- und Gasthörer keine Mitglieder im engeren Sinne sein, weil sie kein Wahlrecht haben.
- [7] Die eduPersonAffiliation **affiliate** bezieht sich auf alle anderweitig mit der Organisation assoziierten Personen wie Gasthörer, Gastdozenten, Projektpartner etc., denen keine der obigen eduPersonAffiliation zukommt (vgl. https://doku.tid.dfn.de/de:common_attributes#a08).
- [8] Die eduPersonAffiliation **alum** bezieht sich auf alle ehemaligen Angehörigen der Hochschule, das ist also nicht deckungsgleich mit Alumni im Sinne ehemaliger Studierender (vgl. https://doku.tid.dfn.de/de:common_attributes#a08).
- [9] Die eduPersonAffiliation **library walk-in** bezieht sich auf Personen, die sich (physikalisch) in der Bibliothek befinden, wovon es sich technisch gesehen i.d.R. um ein Terminal handelt (vgl. https://doku.tid.dfn.de/de:common_attributes#a08).
- [10] „Emeriti“ ist hier ein technischer Oberbegriff für alle Hochschullehrenden im Ruhestand, umfasst also mehr als „Emeriti“ im Sinne des Hochschulgesetzes.
- [11] Unabhängig davon, ob angestellt oder verbeamtet oder in Altersteilzeit (auch Freistellungphase)
- [12] Die Zuordnung zu faculty oder staff hängt von der Tätigkeit in der Lehre ab. Wenn die Person in der Lehre tätig ist, gehört sie zu faculty; wenn sie nicht in der Lehre tätig ist, dann gehört sie zu staff.
- [13] § 9 (4) HG spricht nur von wissenschaftlichen, nicht von studentischen Hilfskräften
- [14] Wählen nur, wenn die Beurlaubung zur Tätigkeit an einer Forschungseinrichtung erfolgt ist und die Grundordnung das vorsieht § 9 (5) HG
- [15] § 9 (2) HG hier möglich?
- [16] Formal gehört diese Gruppe (vermutlich) nicht mehr zu Angestellten, aber für Prozesse vorteilhaft.
- [17] Mitglied nach HG; Angehörige nach KunstHG mit Option Mitglied durch Grundordnung zu sein
- [18] Mitglied ohne Wahlrecht nach HG; Angehörige nach KunstHG mit Option Mitglied durch Grundordnung zu sein

[19]	Hochschullehrer nach HG; „Die Bezeichnungen begründen weder ein Dienstverhältnis noch den Anspruch auf Übertragung eines Amtes“ KunstHG
[20]	Externe Mitarbeiter nach HG; „Die Bezeichnungen begründen weder ein Dienstverhältnis noch den Anspruch auf Übertragung eines Amtes“ KunstHG
[21]	Eine Unterscheidung in haupt- und nebenberufliche ist nicht erforderlich, weil ohnehin kein Mitarbeitervertrag mit der Hochschule besteht, sondern die Bezeichnung als ein reiner Titel verliehen wird.
[22]	Um den gleichen Umfang und die gleichen Bedingungen sicherzustellen, muss innerhalb der Universität und IDM.nrw employee und member herausgegeben werden. Für Dienste in der AAI außerhalb NRWs ist noch genauer zu prüfen, welche Attribute herausgegeben werden müssen/dürfen.
[23]	Gastprofessor*innen erhalten den affiliate-Status, weil sie nur Gastwissenschaftler*innen sind. Allerdings dürfen Hochschulen sie nach § 9.2 HG hochstufen; dies muss aber explizit in der Grundordnung der Hochschule festgelegt werden.
?	Juristische Klärung nötig
GO	Wir empfehlen, Zuordnung nach § 9 (4) HG bzw. §10 KunstHG durch die Grundordnung
oW	Ohne Wahlberechtigung
(e)	Eigene Art
RB 9(5)	Können Mitglied durch Rektoratsbeschluss nach § 9 (5) HG werden
direkt	Es wird direkt member vergeben, ohne staff/faculty/student zu sein